

NEUROMARKETING Y POSICIONAMIENTO DE MARCA; UN ANALISIS DOCUMENTAL PARA LATINOAMERICA

NEUROMARKETING AND BRAND POSITIONING: A DOCUMENTARY ANALYSIS FOR LATIN AMERICA

Neptalí Jesús Barnett Valdivia

Resumen

Se llevó a cabo una revisión documental sobre la producción y publicación de trabajos de investigación referentes al estudio de las variables Neuromarketing y Posicionamiento de Marca. El propósito del análisis bibliométrico propuesto en el presente documento, fue conocer las características principales del volumen de publicaciones registradas en base de datos Scopus durante el periodo 2017-2021, logrando la identificación de 44 publicaciones en total. La información suministrada por dicha plataforma, fue organizada mediante gráficos y figuras categorizando la información por el Año de Publicación, País de Origen, Área de Conocimiento y Tipo de Publicación. Una vez descritas dichas características, se referencia mediante un análisis cualitativo, la postura de diferentes autores frente a la temática propuesta. Dentro de los principales hallazgos realizados por medio de la presente investigación, se encuentra que Brasil con 12 publicaciones, fue el país con mayor producción científica registrada a nombre de autores afiliados a instituciones de dicho país. El Área de Conocimiento que mayor aporte hizo a la construcción de material bibliográfico referente al estudio de la aplicación de estrategias de Neuromarketing para el posicionamiento de una marca fue Negocios, Administración y Contabilidad con 16 documentos publicados, y el Tipo de Publicación que más fue usado durante el periodo señalado anteriormente fue el Artículo de Revista que representan el 68% de la producción científica total.

Palabras clave: Neuromarketing, Posicionamiento de Marca.

1. Introducción

El concepto del Marketing, ha ido evolucionando a lo largo de la historia, las primeras aportaciones a su formación teórica datan de los años 1900 y 1920. Durante este periodo, varios autores entre los que se encuentran Shaw (1916), Weld (1917) y Butler junto a Swinney (1922) intentaron mostrar el conjunto de actividades que son llevados a cabo dentro del proceso de lo que hoy es conocido como Marketing y es considerada como parte de la economía que pone en contacto la producción con el consumo. Se cree que inclusive es la manera en que los productores comercializan sus productos (Coca, 2008). En la actualidad, el Marketing representa uno de los aspectos mas importantes dentro del diseño de estrategias gestadas por la gerencia en las organizaciones, con el firme propósito de conservar y aumentar su cuota de mercado dentro de su campo de acción. La comercialización de bienes y/o servicios es una realidad, gracias a una previa campaña de mercadeo y esto se ha entendido desde la función estratégica, que busca aumentar la competitividad, y ha diversificado la aplicabilidad del Marketing en los distintos niveles de la organización (ver Figura 1).

Figura 1. El papel del Marketing en la estrategia

Fuente: (Munuera & Rodríguez, 2020)

Es así como el Marketing representa hoy en día la base en la toma de decisiones de toda empresa, a tal punto que se han especializado en distintas maneras de ejecutar las estrategias, Marketing Social, Marketing Experiencial, Marketing Ecológico, Neuromarketing, entre otros. Entre estos, el Neuromarketing abarca toda estrategia de mercadeo basada en las neurociencias, es decir, en las diferentes ramas del saber que estudian al cerebro y sus funciones, para revelar el proceso de toma de decisiones de los miembros de sus segmentos meta (Urbina, 2020). Debido a su origen, el Neuromarketing conserva gran influencia en su base teórica, de ciencias exactas como matemáticas, física, química y biología, lo que la hace un apoyo multidisciplinar en la integración con otras áreas como neurología, psicología, sociología, economía y antropología las cuales alimentan todo un universo de posibles estrategias de Marketing (Salas, 2018). Gracias a lo anterior, se puede definir entonces que esta rama del Marketing, representa una fuente de resultados seguros y confiables de cara al mercado objetivo, basa su accionar en estrategias de marketing para conseguir respuestas neurofisiológicas, psicofisiológicas y verbales así como también permite conocer aspectos cerebrales y psicoemocionales inconscientes de los clientes y consumidores que los motivan en la decisión de compra, adicionalmente (Urbina, 2020). Lo anterior, permite a las empresas, un exitoso proceso de posicionamiento de marca, basándose en los estímulos neuronales de los consumidores, y como estrategias de Marketing pueden influir en la compra de un bien o un servicio, así como su fidelización a la misma. Por consiguiente, el estudio de la influencia del Neuromarketing, representa un importante aporte para las organizaciones, ya que se avanza en cuanto a nuevas y mejores técnicas de abordaje a los nuevos clientes lo que representa uno de los objetivos principales en toda empresa. **El presente artículo, pretende conocer el estado actual de las publicaciones científicas alrededor de dicha área llevando a cabo un análisis bibliométrico de la misma a través de datos suministrados por Scopus buscando dar respuesta a la pregunta ¿Cómo ha sido la producción y publicación de trabajos de investigación referentes al estudio del Neuromarketing y su influencia en el Posicionamiento de Marca en Latinoamérica durante el periodo 2017-2021?**

2. Objetivo general

Analizar desde una perspectiva bibliométrica y bibliográfica, la producción de trabajos de investigación de alto impacto sobre la variable Neuromarketing y Posicionamiento de Marca derivada de publicaciones realizadas por instituciones latinoamericanas durante el periodo 2017-2021.

3. Metodología

Se realiza análisis cuantitativo de la información suministrada por Scopus bajo un enfoque bibliométrico sobre la producción científica referente al estudio del Neuromarketing y el Posicionamiento de Marca. Asimismo, se analiza desde una perspectiva cualitativa, ejemplos sobre algunos trabajos de investigación publicados en el área de estudio señalada anteriormente, desde un enfoque bibliográfico para describir la postura de diferentes autores frente al tema propuesto.

La búsqueda se realiza a través de la herramienta suministrada por Scopus y se establecen parámetros referenciados en la Figura 2.

Figura 2. Diseño metodológico
Fuente: Elaboración propia

3.1.1 Fase 1: Levantamiento de datos

Se realiza el levantamiento de datos por medio de la herramienta Búsqueda en la página web de Scopus, por medio de la cual se logra la identificación de un total de 38 publicaciones. Para tal fin se establecieron filtros de búsqueda que consistían en:

- ✓ Documentos publicados cuyas variables de estudio estén relacionadas al estudio del Neuromarketing y el Posicionamiento de Marca.
- ✓ Limitado a países latinoamericanos.
- ✓ Sin distinción de área de conocimiento.
- ✓ Sin distinción de tipo de publicación.

3.1.2 Fase 2: Construcción de material de análisis

Se procede a la organización de la información identificada en la fase anterior. La clasificación se hará mediante gráficos, figuras y tablas a partir de datos suministrados por Scopus.

- ✓ Co-ocurrencia de Palabras.
- ✓ Año de publicación
- ✓ País de origen de la publicación.

- ✓ Área de conocimiento.
- ✓ Tipo de Publicación

3.1.3 Fase 3: Redacción de las conclusiones y documento final

Luego del análisis realizado en la fase anterior, se procede a la redacción de las conclusiones y elaboración del documento final.

4. Resultados

4.1 Co-ocurrencia de palabras

La Figura 3 muestra la Co-ocurrencia de palabras clave dentro de las publicaciones identificadas en base de datos Scopus.

Figura 3. Co-ocurrencia de palabras

Fuente: Elaboración propia (2022); a partir de datos suministrados por Scopus.

La palabra clave Neuromarketing, figura como la de mayor representación dentro de las publicaciones identificadas mediante la ejecución de la Fase 1 del Diseño Metodológico, relacionada en estudios enfocados en Percepción, Comunicación, Consumidor, Reconocimiento de Marca, Publicidad, lo que confirma la pertinencia de las investigaciones registradas en Scopus con el cumplimiento del objetivo planteado para el presente artículo. Comportamiento del Consumidor, Neurociencias, Salud Pública, Comercio, Emociones, Toma de Decisiones, Investigación de Mercados, también conforman un subconjunto de publicaciones que demuestran el desempeño del Neuromarketing en el análisis de las necesidades del consumidor y su motivación, así como las herramientas o estrategias diseñadas para incentivar a los mismos a comprar un producto o un servicio determinado.

4.2 Distribución de la producción científica por año de publicación.

La Figura 4 muestra como está distribuida la producción científica según el año de publicación, teniendo en cuenta que se toma el periodo comprendido entre los años 2017 y 2021.

Figura 4. Distribución de la producción científica por año de publicación.

Fuente: Elaboración propia (2022); a partir de datos suministrados por Scopus.

Durante los años 2019 y 2020 se registró el mayor número de publicaciones en revistas de alto impacto indexadas en base de datos Scopus, 13 y 12 investigaciones respectivamente reportan dicha plataforma. Por su parte, el año 2017 fue en el que menos publicaciones fueron registradas en dicha plataforma. Uno de los trabajos de investigación publicados y que se considera de un gran impacto y aporte al estudio de la influencia del Neuromarketing en el posicionamiento de marca es el titulado “¿Pueden las ondas cerebrales decir realmente si se comprará un producto? Inferir las preferencias del consumidor a partir de los potenciales cerebrales de un solo elemento” (Goto, y otros, 2019) cuyo propósito fue examinar potenciales cerebrales relacionados con eventos de un solo artículo podrían predecir de manera confiable las preferencias de los consumidores hacia bienes de consumo específicos. El estudio analizó el comportamiento cerebral de 40 participantes, a los cuales, por medio de herramientas especializadas, se les midió el comportamiento en las ondas cerebrales durante la transmisión de diferentes imágenes de bienes de consumo. El estudio demostró que a través de dicho análisis se puede lograr una precisión de hasta el 71% en la predicción de compra de un artículo, ya que en la medición del comportamiento cerebral se logró identificar la afinidad en los mismos seis artículos en los 40 participantes, así como desinterés por otros 6 artículos, lo que permitió inferir que si es posible utilizar herramientas de marketing a través de la neurociencia, para hacer más llamativo un producto o un servicio y de esta manera asegurar la compra por parte de los consumidores. De esta manera, se confirma la utilidad de esta ciencia en los procesos de diseño de estrategias de mercadeo para aumentar el posicionamiento de la marca.

4.3 Distribución de la producción científica por país de origen.

La Figura 5 muestra cómo está distribuida la producción científica según el país de donde se origina la publicación.

Figura 5. Distribución de la producción científica por país de origen.

Fuente: Elaboración propia (2022); a partir de datos suministrados por Scopus.

Dentro de la comunidad latinoamericana, Brasil fue el país con mayor número de reportes de publicaciones a través de autores afiliados a instituciones de dicho país, un total de 12 documentos fueron registrados en Scopus durante el periodo 2017-2021, dentro de los cuales se identificó el artículo titulado “Neurociencia del consumidor y neuromarketing: Potencial de adopción teórica con la aplicación de métodos y técnicas en neurociencia” (Shigaki, Gonçalves, & Dos Santos, 2017) cuyo objetivo fue presentar una discusión sobre los conceptos, opiniones de diversos autores sobre temas, métodos y técnicas de Neurociencia del Consumidor y Neuromarketing adoptados frente a los estímulos producidos por la oferta de productos, servicios y comunicaciones de marketing. Dentro de los principales hallazgos de la investigación, los autores destacan puntos positivos y negativos. Dentro de los primeros, fue posible determinar el apoyo a la toma de decisiones del consumidor, costo-beneficio de los métodos de respuesta fisiológica, posibilidad de nuevos hallazgos de investigación e interdisciplinariedad y por su parte, aspectos negativos como: visión reducida de la investigación del comportamiento del consumidor sobre estímulos y respuestas; ética; alto costo de equipos de métodos de respuesta fisiológica; falta de habilidad de los investigadores en el manejo del equipo; e inexactitud del equipo.

En este punto cabe resaltar que la producción de publicaciones científicas al ser clasificada por país de origen, presenta una característica especial y es la colaboración entre autores con diferente afiliación a instituciones tanto públicas como privadas, y estas instituciones pueden ser del mismo país o de diferentes nacionalidades por lo que la producción de un artículo con coautoría de diferentes autores de distintos países de origen permite a cada uno de los países sumar como una unidad en la publicaciones generales. Lo anterior se explica de una mejor manera en la Figura 6 donde se observa el flujo de trabajos en colaboración de diferentes países.

Figura 6. Co-citaciones entre países.

Fuente: Elaboración propia (2022); a partir de datos suministrados por Scopus

Se observa una participación frecuente entre autores afiliados a instituciones de Brasil, Colombia y Perú, los cuales han presentado de igual manera, desarrollo de trabajos de investigación en coautoría con investigadores de España, siendo este último país, eje central en las publicaciones de los autores ecuatorianos y chilenos. Ejemplo de lo anterior, se identificó el artículo de conferencia titulado “Aproximación conceptual y exploratoria al papel de la confianza para una publicidad eficiente: una perspectiva de neuromarketing” (Tinoco-Egas, Juanatey-Boga, & Martínez-Fernández, 2019) que cuenta con la participación de autores de Ecuador y España cuyo objetivo fue explicar el concepto del papel del mensaje de un anuncio para generar confianza buscando la eficacia de la publicidad hacia el comportamiento del consumidor desde una perspectiva de neuromarketing.

4.4 Distribución de la producción científica por área de conocimiento

A continuación, se muestra en la Figura 7, como está distribuida la producción de publicaciones científicas según el área de conocimiento por medio de la cual se ejecutan las diferentes metodologías de investigación.

Figura 7. Distribución de la producción científica por área de conocimiento.
Fuente: Elaboración propia (2022); a partir de datos suministrados por Scopus.

Negocios, Administración y Contabilidad, representan el área de conocimiento con mayor influencia en la ejecución de distintas metodologías para el desarrollo de trabajos de investigación referentes al estudio del Neuromarketing y el Posicionamiento de Marca, un total de 16 publicaciones fueron ejecutadas siguiendo teorías inmersas en dicha área. En segundo lugar, Ciencias de la Computación con 15 publicaciones explica la naturaleza del estudio y el componente tecnológico que permite el desarrollo de estrategias de estudio basado en la Neurociencia. Las Ciencias de la Decisión, ocupan el quinto lugar con la publicación de 6 documentos que son desarrollados partiendo de teorías derivadas de dicha área de conocimiento, llevando a cabo un importante aporte en la generación del nuevo conocimiento referente al tema mencionado anteriormente., dentro de estos, se encontró el artículo titulado “El neuromarketing como estrategia de persuasión al consumidor: Aproximación teórica” (Vásquez-Patiño & Rueda-Barrios, 2019) cuyo objetivo fue llevar a cabo un análisis teórico del neuromarketing a partir de la revisión sistemática de publicaciones en la base de datos Scopus desde el año 2004 sobre técnicas de marketing e intervención de neurociencias aplicadas, a lo que se ha denominado neuromarketing. Fue posible la identificación de teorías, conceptos y técnicas que aun se encuentran en fase exploratoria y experimental, destacando la afinidad de esta disciplina con el estudio de los sentidos de los seres humanos, como principal motor en el incentivo de compra de un producto o un servicio.

4.5 Tipo de publicación

La Figura 8 muestra como está distribuida la producción bibliografía según el tipo de publicación escogida por los autores.

Figura 8. Tipo de publicación

Fuente: Elaboración propia (2022); a partir de datos suministrados por Scopus.

El Artículo de Revista, fue el tipo de publicación utilizado con mayor frecuencia dentro de las investigaciones identificadas mediante el levantamiento de datos aplicado en Scopus, el 68% de las publicaciones en total, corresponden a esta tipología. En segundo lugar, los Artículos de Conferencia con el 30% y por ultimo las Revisiones con el 2%. Dentro de los Artículos de Conferencia, se destaca el titulado “El papel de la emoción del neuromarketing como clave para definir el comportamiento del consumidor” (Casas-Frausto, Yail Márquez, Gutiérrez, & Sergio Magdaleno-Palencia, 2021) cuyo propósito fue analizar la función del Neuromarketing dentro del análisis de las emociones de los consumidores con el fin de establecer perfiles de compra afines entre estos y de esta manera apoyar las campañas de mercadeo diseñadas por medio del establecimiento de un estándar asociado al incentivo de compra a través del estímulo de las sensaciones de las personas. Esto ha sido para los especialistas en Marketing, una revolución en cuanto al establecimiento de estrategias creadas para asegurar el éxito en las campañas publicitarias y, por ende, el posicionamiento de la marca.

5. Conclusiones

Una vez efectuado el análisis bibliométrico propuesto para el desarrollo del presente artículo, fue posible establecer que, dentro de los países pertenecientes a la comunidad latinoamericana, Brasil fue el que mayor numero de publicaciones presento ante Scopus durante el periodo 2017-2021, con un total de 12 trabajos de investigación publicados en revistas de alto impacto indexadas en dicha plataforma. De esta manera se puede inferir que Brasil hace parte del grupo de países con mayor avance en cuanto al estudio, diseño y propuesta de bases teóricas para la ejecución de estrategias basadas en la aplicación de Neurociencia al marketing empresarial que persigue a su vez, la generación de un buen nivel de posicionamiento de la marca. Lo anterior, apoyado en áreas de conocimiento como Administración, Negocios y Contaduría, así como Ciencias de la Computación, que fueron las que mayor aporte realizaron en la generación del nuevo conocimiento alrededor del Neuromarketing, a tal punto que fue posible evidenciar que el estado actual de dicha disciplina aun define fases experimentales, con algunos casos de aplicación exitosa de estrategias de marketing basada en el estímulo de las sensaciones en el ser humano. Esto gracias a la utilización de la nueva tecnología especializada que ha permitido inclusive, medir el comportamiento cerebral frente al estímulo percibido con respecto a distintos productos y/o servicios, lo que como resultado entrega la

afinidad o no a estas marcas. Esta información resulta de gran ayuda para las empresas ya que, a través de estos datos, es posible mejorar o potencializar los productos y/o servicios conforme a la necesidad de los consumidores, lo que permite como consecuencia, un grado más alto de afinidad entre ambas variables, buscando aumentar la posibilidad de compra de los mismos. Por lo anterior, se destaca la importancia de estudios como el presentado mediante este documento, ya que se logra conocer el estado actual de los hallazgos científicos en materia del posicionamiento de la marca a través de estrategias basadas en Neuromarketing a nivel latinoamericano, esperando que, por medio de este, sea posible representar una base teórica en la generación del nuevo conocimiento y así lograr el diseño de campañas de marketing exitosas para el fortalecimiento de las empresas. Se espera entonces, que se incentive la investigación al respecto ya que dentro de los resultados obtenidos se logró identificar un bajo nivel de publicaciones relacionadas al estudio de la temática mencionada anteriormente. De igual manera es materia de interés por parte de la comunidad científica, dar resultados concretos en cuanto al debate actual que existe alrededor del Neuromarketing y que cuestiona la ética en las prácticas de campañas publicitarias basada en los aportes que se han realizado mediante el estudio del comportamiento de los consumidores y la toma de decisiones.

Referencias bibliográficas

- Casas-Frausto, A., Yail Márquez, B., Gutiérrez, R., & Sergio Magdaleno-Palencia, J. (2021). The Role Neuromarketing Emotion as Key to Defining Consumer Behavior. *Smart Innovation, Systems and Technologies* (págs. 385 - 394). 15th International KES Conference on Agent and Multi-Agent Systems-Technologies and Applications, KES-AMSTA 2021 Virtual, Online 14 June 2021 through 16 June 2021 Code 260909.
- Coca, C. M. (2008). El concepto de Marketing: pasado y presente. *Revista de Ciencias Sociales*, 391-414.
- Goto, N., Lim, X. L., Shee, D., Hatano, A., Khong, K. W., Buratto, L. G., . . . Schaefer, A. (2019). Can brain waves really tell if a product will be purchased? Inferring consumer preferences from single-item brain potentials. *Frontiers in Integrative Neuroscience*.
- Munuera, A. J., & Rodríguez, E. A. (2020). Estrategias de marketing. Un enfoque basado en el proceso de dirección. *Esic*.
- Salas, H. (2018). Neuromarketing: Explorando la mente del consumidor. *Revista Científica de la UCSA*, 5(2), 36-44.
- Shigaki, H. B., Gonçalves, C. A., & Dos Santos, C. P. (2017). Consumer neuroscience and neuromarketing: Theoretical adoption potential with the application of methods and techniques in neuroscience. *Revista Brasileira de Marketing*, 439 - 453.
- Tinoco-Egas, R. M., Juanatey-Boga, Ó., & Martínez-Fernández, V.-A. (2019). Conceptual and exploratory approach to the role of trust for an efficient publicity: A neuromarketing perspective. *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTIVolume 2019-June June 2019 Article number 876072314th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI 2019 Coimbra 19 June 2019 through 22 June 2019 Code 149931*.
- Urbina, N. O. (2020). El neuromarketing: una herramienta efectiva para el posicionamiento de un nuevo producto. *Revista Academia & Negocios*, 6(1), 127-142.
- Vásquez-Patiño, L. F., & Rueda-Barrios, G. E. (2019). Neuromarketing as a strategy of consumer persuasion: Theoretical approach. *Espacios*.

- Levrini, G., Schaeffer, C. L., & Nique, W. (2020). The role of musical priming in brand recall. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 32(5), 1112-1131. doi:10.1108/APJML-04-2019-0231
- Levrini, G. R. D., & Dos Santos, M. J. (2021). The influence of price on purchase intentions: Comparative study between cognitive, sensory, and neurophysiological experiments. *Behavioral Sciences*, 11(2) doi:10.3390/bs11020016
- Lopes, A. T., de Aguiar, E., De Souza, A. F., & Oliveira-Santos, T. (2017). Facial expression recognition with convolutional neural networks: Coping with few data and the training sample order. *Pattern Recognition*, 61, 610-628. doi:10.1016/j.patcog.2016.07.026
- Lugo, N. S. (2020). Debating on neuromarketing. [Neuromarketing a debate] *Revista Cubana De Salud Publica*, 46(3), 1-14. Retrieved from www.scopus.com
- Luiz, I., Lindell, A. K., & Ekuni, R. (2020). Neurophilia is stronger for educators than students in brazil. *Trends in Neuroscience and Education*, 20 doi:10.1016/j.tine.2020.100136
- Marquez Lobato, B. Y., & Alanis Garza, A. (2017). Classification algorithm for measuring human emotion: "i like it" and "i do not like" in neuromarketing. *IEEE Latin America Transactions*, 15(11), 2177-2184. doi:10.1109/TLA.2017.8070424
- Márquez, B. Y., Garza, A. A., Palencia, J. S. M., & Alvarado, K. R. (2018). Neural network algorithm to measure the human emotion. Paper presented at the ACM International Conference Proceeding Series, , Part F144893 doi:10.1145/3302425.3302441 Retrieved from www.scopus.com
- Nuñez-Gomez, P., Alvarez-Ruiz, A., Ortega-Mohedano, F., & Alvarez-Flores, E. P. (2020). Neuromarketing highlights in how asperger syndrome youth perceive advertising. *Frontiers in Psychology*, 11 doi:10.3389/fpsyg.2020.02103
- Pagan, N. M., Pagan, K. M., Teixeira, A. A., de Moura Engracia Giraldo, J., Stefanelli, N. O., & de Oliveira, J. H. C. (2020). Application of neuroscience in the area of sustainability: Mapping the territory. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 21, 61-77. doi:10.1007/s40171-020-00243-9
- Perán López, J., Berlanga Fernández, I., & Galmés Cerezo, M. (2017). Neuromarketing strategies in the mobile phone companies' homepages. [Estrategias comunicativas en las "homepages" de empresas de telefonía móvil. Una visión desde el neuromarketing] *Espacios*, 38(39) Retrieved from www.scopus.com
- Pereira, R., Córdova, F. M., & Díaz, H. A. (2021). Some experiences in neuromarketing: Moving from white papers to scientific inquiries. Paper presented at the *Procedia Computer Science*, , 199 1409-1415. doi:10.1016/j.procs.2022.01.178 Retrieved from www.scopus.com
- Pereira, V. C., & Cruz-Silva, J. (2021). Neuromarketing as a new methodology for broadcasters: A comparison of european public and private channels doi:10.1007/978-981-33-4183-8_46 Retrieved from www.scopus.com
- Plazas-Molano, A. C., Duarte-González, M. E., Blanco-Díaz, C. F., & Jaramillo-Isaza, S. (2020). Exploring the facial and neurological activation due to predetermined visual

stimulus using kinect and emotiv sensors doi:10.1007/978-3-030-61834-6_23 Retrieved from www.scopus.com

- Prieto-Pinto, L., Lara-Díaz, M. F., Garzón-Orjuela, N., Herrera, D., Páez-Canro, C., Reyes, J. H., . . . Eslava-Schmalbach, J. (2019). Effectiveness assessment of maternal and neonatal health video clips in knowledge transfer using neuromarketing tools: A randomized crossover trial. *PLoS ONE*, 14(5) doi:10.1371/journal.pone.0215561
- Quevedo, W. X., Venegas, P. F., López, V. B., Gallardo, C., Acosta, A. G., Tapia, J. C., & Andaluz, V. H. (2018). Sales maximization based on neuro-marketing techniques in virtual environments doi:10.1007/978-3-319-95282-6_13 Retrieved from www.scopus.com
- Quintero Arango, L. F., & Martínez Gómez, J. (2018). Neuromarketing in advertising and its impact on the consumer of the retail sector of the medellín city (colombia). [Neuromarketing en la publicidad y su impacto en el consumidor del sector retail de la ciudad de Medellín (Colombia)] *Espacios*, 39(16) Retrieved from www.scopus.com
- Rodas, J. A., & Montoya-Restrepo, L. A. (2019). Measurement and analysis of television commercials based on the computer tools eyetracking and facereader. [Medición y Análisis de Anuncios Publicitarios en Televisión con base en las Herramientas Seguidor-de-Visión y Lector-de-Rostro (EyeTracking y FaceReader)] *Informacion Tecnologica*, 30(2), 3-10. doi:10.4067/S0718-07642019000200003
- Rodas-Areiza, J. A., & Montoya-Restrepo, L. A. (2018). Methodological proposal for the analysis and measurement of sensory marketing integrated to the consumer experience. [Propuesta metodológica para el análisis y la medición del sensory marketing integrado a la experiencia del consumidor] *DYNA (Colombia)*, 85(207), 54-59. doi:10.15446/dyna.v85n207.71937
- Salinas-Medina, A., Poblano-Rosas, H., Bustamante-Bello, M. R., Curiel-Ramirez, L. A., Navarro-Tuch, S. A., & Izquierdo-Reyes, J. (2019). A live emotions predictor system using convolutional neural networks. Paper presented at the Proceedings - 2019 International Conference on Mechatronics, Electronics and Automotive Engineering, ICMEAE 2019, 28-33. doi:10.1109/ICMEAE.2019.00013 Retrieved from www.scopus.com
- Shigaki, H. B., Gonçalves, C. A., & Dos Santos, C. P. V. (2017). Consumer neuroscience and neuromarketing: Theoretical adoption potential with the application of methods and techniques in neuroscience. [Neurociência do consumidor e neuromarketing: Potencial de adoção teórica com a aplicação dos métodos e técnicas em neurociência] *Revista Brasileira De Marketing*, 16(4), 439-453. doi:10.5585/remark.v16i4.3427